

ANÁLISE COMPARATIVA DA ACURÁCIA DE ORTOMOSAICO OBTIDO COM ARP E POSICIONAMENTO GNSS EM LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO RURAL

JEFFERSON CAMPOS DE SIQUEIRA¹

ALESSANDRA SVONKA PALMEIRO¹

LUIZ GUIMARÃES BARBOSA¹

RICARDO VILAR NEVES¹

JORGE FELIPE EURIQUES¹

JOÃO GONÇALVES BAHIA¹

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Instituto de Tecnologia - IT

Departamento de Engenharia - DE, Seropédica, Rio de Janeiro

jeffersoncsiqueira@hotmail.com, aspalmeiro@ufrj.br, luizgb@ufrj.br, ricvilar.ufrj@gmail.com,

jorge.euriques@ufrj.br, jbahia@ufrj.br

RESUMO – O uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) tem se expandido nas áreas de topografia e geodésia, sobretudo na geração de produtos fotogramétricos. Este estudo avaliou a qualidade de um ortomosaico gerado por ARP com voo simples, comparando-o a um levantamento geodésico realizado com receptor do *Global Navigation Satellite System* (GNSS), utilizando o método *Real Time Kinematic* (RTK). A análise foi conduzida em um lote da Gleba São Miguel, na Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC), em Seropédica-RJ, com foco na Regularização Fundiária do Imóvel Rural. Os pontos de controle coletados via GNSS subsidiaram avaliação no *software* GeoPEC, conforme o Decreto-Lei nº 89817/84 (BRASIL, 1984). A classificação obtida para o ortomosaico foi classe A, com desvio padrão de $\pm 0,051$ m (x), $\pm 0,042$ m (y) e $\pm 0,032$ m (2D). Os valores de *Root Mean Square* (RMS) foram de 0,050 m (x), 0,039 m (y) e 0,063 m (2D), com variância zero. O teste *t* indicou ausência de tendência. A área tomada como referência foi de 14.425,646 m² diferenciando-se da área determinada pela ARP, para o mesmo lote, em 15,195 m². Os resultados confirmam a viabilidade do uso de ARP para fins de regularização fundiária, respeitando os critérios técnicos de precisão, para este estudo de caso.

ABSTRACT – The use of Remotely Piloted Aircraft (RPA) has significantly expanded in topography and geodesy, especially for generating photogrammetric products. This study evaluated the quality of an orthomosaic produced by RPA with a single flight and compared it to a geodetic survey using a Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver, employing the Real Time Kinematic (RTK) method. The analysis was carried out in a lot of the Gleba São Miguel, at Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC), located in Seropédica-RJ, focusing on the Land Regularization of Rural Properties. GNSS support points were used for validation within the GeoPEC software, following the guidelines of Decree-Law No. 89817 (BRASIL, 1984). The orthomosaic was classified as Class A, with standard deviations of ± 0.051 m (x), ± 0.042 m (y), and ± 0.032 m (2D). Root Mean Square (RMS) values were 0.050 m (x), 0.039 m (y), and 0.063 m (2D), with zero variance. The t-test indicated no bias. The reference area was 14,425.646 m², differing from the area determined by RPA by 15.195 m². The results confirm the feasibility of using RPA for rural land regularization, provided that technical precision standards are met for this case study.

1 INTRODUÇÃO

O georreferenciamento de imóveis rurais representa uma etapa fundamental nos processos de regularização fundiária, ordenamento territorial e gestão das propriedades rurais no Brasil, sendo requisito indispensável para a obtenção do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), documento necessário para qualquer operação jurídica como desmembramento, arrendamento, hipoteca, venda e regularização ambiental dos imóveis. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), desde a publicação da Lei nº 10.267 de 2001, regulamentou procedimentos técnicos e normativos que visam garantir a precisão e confiabilidade das informações espaciais associadas aos imóveis rurais, culminando com a criação da Norma de Execução nº 02 de 2018 e a publicação da 2ª Edição do Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais em 2022 (INCRA, 2018; INCRA, 2022).

As atividades de levantamento topográfico para fins de georreferenciamento utilizam-se de métodos convencionais como estações totais e receptores *Global Navigation Satellite System* (GNSS) em tempo real ou pós-processado. Tais métodos, embora extremamente precisos, são onerosos e demandam longos períodos de execução, principalmente em terrenos de difícil acesso ou com grandes extensões, à medida que a área analisada diminui o custo para execução desses métodos aumentam, devido necessidade da equipe em campo e o tempo demandado (OLIVEIRA et al, 2024).

A aerofotogrametria convencional gera produtos de alta qualidade, entretanto é extremamente complexa em todas as fases envolvidas, tendo em vista o grande volume de arquivos gerados num levantamento, requerendo um elevado esforço computacional para o processamento (MELLO, 2020). Além de ser oneroso, por envolver equipamentos de alto valor agregado, e mobilização de grandes equipes de campo devido ao uso de aeronave tripulada, com operações restritas a altura de voo, limitando financeiramente sua utilização para fins de pesquisa (CARMO; XAVIER, 2020).

Nas mais diversas áreas de conhecimento houve evolução das tecnologias, e no âmbito da Fotogrametria não foi diferente. A partir do uso de Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), e não mais tripulada, técnicas já existentes foram aperfeiçoadas (OLIVEIRA, 2022). Essas aeronaves possibilitaram a redução do custo operacional e da quantidade de pessoas envolvidas em um levantamento aerofotogramétrico, sem necessariamente diminuir a qualidade do produto gerado, possibilitando a cobertura de áreas cada vez maiores em menor tempo, acesso a lugares remotos e inseguros (GAŠPAROVIĆ et al., 2017).

Há uma busca constante para o aperfeiçoamento do produto gerado pelo levantamento por meio de ARP, e mediante a isto, são necessários estudos que analisem como tornar os resultados mais fidedignos à realidade, como observado nos estudos de Lacerda et al. (2023) e Oliveira e Brito (2019).

Os levantamentos topográficos e geodésicos são de fundamental importância em projetos e obras de engenharia, gerando produto de qualidade quando empregados com equipamentos e métodos adequados (SILVA; TEIXEIRA, 2020).

De acordo com Teixeira et al. (2022) nas últimas décadas, a tecnologia do posicionamento pelo GNSS tem sido utilizada nos trabalhos de topografia, geodésia e em levantamentos aéreos para obter dados de alta qualidade posicional. Essa tecnologia também é importante na obtenção dos pontos de controle na aerofotogrametria, propiciando a orientação absoluta do modelo e o aumento da acurácia.

O controle de qualidade dos produtos gerados por essas tecnologias passou a exigir parâmetros técnicos mais robustos, como o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), inicialmente regulamentado pelo Decreto nº 89.817/1984 para produtos analógicos, e posteriormente adaptado à cartografia digital por meio das especificações da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) e da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG), com a publicação da ET-CQDG e ET-ADGV em 2016 (OLIVEIRA et al, 2024).

Nesta vertente, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise da discrepância entre a qualidade dos produtos fotogramétricos utilizando uma ARP quando comparado com dados provenientes do posicionamento GNSS pelo método relativo cinemático em tempo real, voltado ao georreferenciamento de imóveis rurais, segundo a normativa do INCRA.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada teve início com a definição da área de estudo, correspondente a um lote da Gleba São Miguel, localizada na FNESC, no município de Seropédica-RJ. A partir dessa delimitação, estruturou-se o procedimento de análise comparativa entre a acurácia de um ortofotomosaico obtido por ARP e o posicionamento GNSS, aplicado à regularização fundiária rural.

Na etapa inicial, foi realizado o planejamento do voo da ARP, abrangendo uma área maior que a de estudo, de modo a garantir sobreposição e qualidade do mosaico final. O ponto de base para recepção das correções diferenciais foi estrategicamente selecionado, priorizando condições de segurança operacional e minimizando interferências ambientais que pudessem comprometer a qualidade do sinal GNSS. Para auxiliar no georreferenciamento e na validação dos produtos gerados, foram implantados alvos fotoidentificáveis na área.

Em paralelo, efetuou-se o levantamento GNSS em tempo real (RTK), com o objetivo de servir como referência comparativa e de controle para o mapeamento obtido por ARP. A partir do levantamento GNSS, foi elaborada a planta planialtimétrica da área, enquanto o levantamento aerofotogramétrico resultou na geração do ortofotomosaico.

A metodologia aplicada na execução do trabalho, encontra-se descrita no fluxograma da Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma da metodologia aplicada.

Fonte: Os autores (2025).

2.1 Área de estudo

A área de estudo delimitada para a realização do referido trabalho, ilustrada na Figura 2, consistiu no lote da Gleba São Miguel, que faz parte da Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC), localizada no município de Seropédica, Rio de Janeiro. Esta área foi escolhida como estudo, por ser uma área de fácil identificação dos seus limites e de encontrar elementos em campo que possam ser utilizados como pontos de verificação, sem que haja necessidade de marcar pontos.

Figura 2 – Mapa de Localização da Área de Estudo – Gleba São Miguel.

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Levantamento geodésico

O levantamento geodésico da área em estudo, situada na Gleba São Miguel, foi executado por meio da utilização de um par de receptores GNSS da marca Ruide, modelo R93i (Figura 3). Um dos receptores foi configurado como estação base, enquanto o outro atuou como receptor móvel (*rover*), com a finalidade de coletar os pontos que delimitam o perímetro da gleba e, posteriormente, determinar as coordenadas georreferenciadas de cada vértice.

Para essa etapa, foi empregado o método cinemático em tempo real (RTK), o qual permite a aplicação de correções instantâneas por meio de *link* de rádio entre os equipamentos, assegurando maior acurácia posicional. O levantamento teve como propósito o georreferenciamento da área, de modo a garantir a representação cartográfica precisa de todo o seu contorno.

Durante a execução do levantamento, foram implantados marcos nos vértices principais, denominados ponto tipo “M” e cujas coordenadas foram devidamente registradas, já que eram pontos fisicamente identificáveis. Já ao longo das cercas existentes no terreno, foram coletados pontos auxiliares, denominados pontos do tipo “P”, os quais, embora possuam coordenadas georreferenciadas, não foram utilizados por não apresentarem marcação física não caracterizando a delimitação do local. Todo o procedimento foi realizado com base nas normas do INCRA.

Figura 3 – Receptor GNSS R93i.

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Levantamento fotogramétrico

Para a execução do levantamento aerofotogramétrico, foi adotado o método de voo simples, utilizando a ARP Mavic 3 Enterprise RTK Multispectral, Figura 4, e o receptor Base DJI D-RTK 2 GNSS Estação Móvel - DJI310, Figura 5.

Figura 4 – ARP Mavic 3 Enterprise RTK Multispectral.

Fonte: DJI (2025).

Figura 5 – Base DJI D-RTK 2 GNSS Estação Móvel - DJI310.

Fonte: DJI (2025).

2.3.1 Planejamento e execução de voo

Definida a área de estudo e o método a ser utilizado para o levantamento aerofotogramétrico, a etapa subsequente constituiu em definir o planejamento de voo, que foi feito diretamente no Controle DJI RC Pro - DJI1010.

Para o voo, foi aplicada uma sobreposição lateral e longitudinal de 80%, e uma altura de 60 metros. Mediante a estas configurações, obteve-se um *Ground Sample Distance* (GSD) de 1,62 centímetros correspondente ao tamanho de cada pixel que compõe a imagem capturada durante o levantamento fotogramétrico do terreno, 155 imagens no bloco fotogramétrico, tempo de voo de aproximadamente 6 minutos, e a velocidade de 6,0 m/s. É importante ressaltar, que por se tratar de uma ARP que conta com a tecnologia que possibilita usar correções das coordenadas em tempo real, foram inseridas as coordenadas de um dos marcos implementados no levantamento geodésico anterior no receptor base da DJI, o que possibilitou a correção das coordenadas de cada foto tomada no aerolevanteamento.

A etapa de planejamento e realização do voo, ocorreu no dia 19 de junho de 2025, e os pontos de controle e de pontos de verificação, foram escolhidos e distribuídos pela área, vértices e pontos notáveis no terreno, de forma visual, em campo, concomitantemente com a aquisição das imagens, os pontos foram escolhidos com a melhor distribuição possível ao longo da área de estudo.

2.3.2 Levantamento de apoio geodésico

Os pontos de apoio geodésico foram levantados de modo a garantir sua visibilidade nas imagens, durante o processamento. Foram coletadas as coordenadas de pontos específicos ao longo das cercas, assim como outras superfícies fotoidentificáveis. Desta forma, foram determinadas as coordenadas de 22 pontos na área de estudo.

Para que fosse possível definir as coordenadas de cada um destes pontos, foi utilizado um par de receptores do GNSS, aplicando o método RTK. A instalação do receptor base, foi sobre um marco que já havia sido implementado em campo, em um levantamento de campo preliminar, o qual continha as coordenadas previamente conhecidas. Logo, estas coordenadas foram inseridas no receptor base, para que fosse possível realizar as correções dos pontos de apoio, pelo receptor móvel (*rover*), por meio de um link de rádio, em tempo real.

Após a coleta das coordenadas foi realizado o processamento das imagens obtidas no voo, no *software Pix4D*, licença pessoal, obtendo-se assim os ortomosaicos de interesse ao estudo comparativo.

2.3.3 Processamento fotogramétrico

No processamento fotogramétrico foi utilizado o *Software Pix4Dmatic*, em que foram utilizados 7 como pontos de controle e 10 como verificação dos 22 que foram levantados em campo previamente, como na Figura 6.

Durante o processamento, os pontos de controle são utilizados como uma correção do posicionamento de cada foto onde está contida a coordenada referente aquele ponto. Essa correção é feita por meio da identificação e marcação do ponto em cada uma das fotos onde contém o alvo de coordenada conhecida.

Foram coletadas as coordenadas dos vértices da área a partir do ortomosaico gerado para comparação das coordenadas com relação às coordenadas coletadas em campo com o GNSS. Essa comparação foi feita no *software* Geopec, utilizando outros 5 pontos coletados em campo, que não foram utilizados na etapa do processamento do ortomosaico. As coordenadas destes pontos, foram inseridas no GeoPEC, tanto a do levantamento com GNSS, como as coletadas no ortomosaico.

Figura 6 – Distribuição dos pontos de controle e pontos de verificação.

Fonte: Adaptado de Pix4Dmatic (2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estação base do levantamento GNSS pelo método do RTK, foi processada no *software* TopconTolls visando a obtenção das coordenadas corrigidas, tomando como referência as coordenadas da estação base. Salienta-se que no método RTK não existe pós-processamento, esta etapa é realizada somente para ajuste da base. Em seguida, foi realizado a ligação dos pontos corrigidos, no *software* AutoCAD, com o objetivo de definir o polígono representado pelas coordenadas dos vértices contidos na Tabela 1.

Tabela 1 – Coordenadas Planas UTM SGR: SIRGAS2000, FUSO 23S dos vértices M obtidos com receptor GNSS.

Vértices	EGNSS (m)	NGNSS (m)
1	632387,232	7488419,790
2	632623,706	7488379,182
3	632614,440	7488320,118
4	632377,480	7488360,215

Fonte: Os autores (2025).

Na Figura 7, está representada o croqui da área de estudo, na Gleba São Miguel.

Figura 7 – Croqui da área de estudo – Gleba São Miguel - RJ.

Fonte: Os autores (2025).

O processamento das imagens obtidas no levantamento aerofotogramétrico, visando a obtenção do ortomosaico gerado no software *Pix4D matic*. Este ortomosaico, foi utilizado para fins comparativos das coordenadas de três vértices e pontos fotoidentificáveis da área (Tabela 2), bem como a área total, entre os levantamentos realizados (GNSS e ARP), pode ser visualizado na Figura 8.

Figura 8 – Ortomosaico da área de estudo.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 2 – Coordenadas Planas UTM SGR: SIRGAS2000, FUSO 23S dos vértices M obtidos com a ARP.

Vértices	E _{ARP} (m)	N _{ARP} (m)
1	632387,223	7488419,798
2	632623,718	7488379,185
3	632614,450	7488320,087
Alicerce	632582,928	7488350,919
Tampa de cimento	632535,098	7488390,932

Fonte: Os autores (2025).

Para a análise da área gerada por meio da ortomosaico, foi realizada a vetorização dos limites baseando-se nos vértices da cerca do lote. Essa vetorização foi feita utilizando o *software* QGIS, criando um arquivo *shapefile* para extrair a área do polígono.

3.1 Cálculo das discrepâncias das coordenadas e das áreas dos levantamentos

Os resultados obtidos para as discrepâncias das coordenadas dos pontos, entre o levantamento GNSS e o por ARP, podem ser visualizados na Tabela 3. De forma similar, as áreas calculadas e a variação das mesmas em porcentagem, estão descritas na Tabela 4, considerando as diferentes metodologias aplicadas nos levantamentos. Cabe salientar que a área é um resultado secundário, uma vez que pode variar em função das incertezas associadas às coordenadas dos vértices. Por esse motivo, não se recomenda utilizá-la como parâmetro isolado para avaliação da acurácia do levantamento.

Tabela 3 – Comparação das coordenadas dos vértices e pontos fotointerferíveis. SGR: SIRGAS2000; SRC: Sistema UTM, Fuso 23S.

Vértices	E _{GNSS} (m)	N _{GNSS} (m)	E _{ARP} (m)	N _{ARP} (m)	ΔE (m)	ΔN (m)
1	632387,232	7488419,790	632387,194	7488419,835	-0,038	0,045
2	632623,706	7488379,182	632623,808	7488379,226	0,102	0,044
3	632614,440	7488320,118	632614,530	7488320,118	0,010	-0,031
Alicerce	632582,938	7488350,912	632582,957	7488350,873	0,019	-0,039
Tampa de cimento	632535,103	7488390,932	632535,115	7488390,948	0,012	0,032

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 4 – Comparação entre as áreas obtidas por meio dos diferentes métodos de levantamento.

Comparações	GNSS (RTK) (m ²)	ARP (m ²)	Percentual da Diferença (%)
Área do Lote	14425,646	14451,576	0,998

Fonte: Os autores (2025).

Após o cálculo das discrepâncias das coordenadas obtidas pelos dois métodos de levantamento, observou-se que as maiores variações ocorreram nas direções E(Este) e N(Norte) com discrepâncias máximas de 38 mm e 45 mm, respectivamente. Já para as diferenças entre as áreas, em valores absolutos foi de 25,93m², considerando que os levantamentos foram realizados sobre o mesmo lote. Levando em consideração as precisões posicionais preconizadas pelo INCRA para georreferenciamento de imóveis rurais, que é de: a) para vértices situados em limites artificiais: melhor ou igual a 0,50 m; b) para vértices situados em limites naturais: melhor ou igual a 3,00 m; e c) para vértices situados em limites inacessíveis: melhor ou igual a 7,50 m (INCRA, 2022), as discrepâncias resultantes para ambos levantamentos, atenderiam a exigência da norma, neste estudo de caso.

Assim, os resultados obtidos com o levantamento realizado por ARP enquadram-se nos parâmetros exigidos pela legislação, validando a acurácia do método neste estudo de caso. Ainda que a diferença de área tenha sido de 15,195 m², esse valor é consequência das variações planimétricas nas coordenadas, e não constitui, isoladamente, critério para avaliar a precisão do levantamento. Desta forma, dependendo da área de estudo e das obstruções que impeçam a visualização dos marcos e demais tipos de vértices em imóveis rurais, o levantamento com ARP com RTK, torna-se futuramente promissor.

3.2 Análise da qualidade do produto cartográfico gerado

Com o objetivo de analisar a qualidade do ortomosaico gerado, foi realizada a validação do levantamento por meio de métodos estatísticos. Essa validação foi realizada com base na acurácia posicional planimétrica das imagens na escala 1:1000, com base no Decreto-Lei nº 89.817/84 (BRASIL, 1984), Figura 9, que de acordo com o *software* GeoPEC (SANTOS; GONÇALVES; RODRIGUES, 2024), a classe ocupada pelos dados deste estudo é a classe A.

Figura 9 – Análise da acurácia posicional.

Fonte: Os autores (2025).

É possível observar na Tabela 5, que o desvio padrão apresentou valores próximos de zero, e a variância (S^2) obteve o valor zero nas três variáveis (x, y e 2D), demonstrando que os dados não são altamente dispersos, e consequentemente, apresentam valores próximos da média. O RMS, no qual o objetivo é analisar a variabilidade dos conjuntos dos dados levando em consideração a amplitude, também apresentou baixos valores para as variáveis (próximos de zero), ou seja, os valores dos dados não apresentaram variância.

Tabela 5 – Análise exploratória dos dados.

Estatísticas	Este -x (m)	Norte - y (m)	Posicional (2D)
Nº pontos (n)	5,000	5,000	5,000
Média	0,021	0,010	0,056
Desvio padrão(S)	0,051	0,042	0,032
Variância (S^2)	0,003	0,002	0,001
RMS	0,050	0,039	0,063
Máximo	0,010	0,045	0,111
Mínimo	-0,038	-0,039	0,033
Curtose	1,670	0,791	1,773
Assimetria	0,497	-0,274	0,836
Soma	0,010	0,007	0,004
Outliers	-	-	0,000

Fonte: Os autores (2025).

Na Tabela 6, é possível observar que o teste t de Student apresentou um resultado não tendencioso, o que é de suma importância conforme apontado por Santos (2010), já que um resultado tendencioso pode gerar análises, decisões e produtos que não condizem com a realidade em campo.

Tabela 6 – Teste t de Student.

Coordenada	t - tabelado	t - calculado	Resultado
d (E)	2,132	0,926	Não há tendência
d (N)	2,132	0,550	Não há tendência

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a viabilidade técnica do uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) na geração de ortomosaicos aplicados ao georreferenciamento de imóveis rurais, em comparação ao levantamento geodésico realizado com GNSS pelo método RTK. Os resultados obtidos evidenciam que as discrepâncias entre os métodos foram inferiores a 5 cm nas direções planimétricas e próximas de 1% na estimativa da área, atendendo plenamente aos parâmetros exigidos pela legislação vigente (INCRA, 2022).

Além disso, o ortomosaico gerado foi classificado como classe A segundo o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), com baixos valores de RMS e variância, confirmando a acurácia do produto cartográfico. Outro aspecto relevante foi a otimização do tempo de execução: o levantamento com ARP reduziu em mais de uma hora o tempo de campo em relação ao método GNSS convencional, revelando ganhos operacionais significativos em termos de agilidade, custos e logística.

Embora promissor, destaca-se que a eficiência da ARP pode ser limitada em áreas com densa vegetação, obstáculos físicos ou ausência de pontos de apoio adequadamente distribuídos, o que pode comprometer a qualidade dos resultados. Dessa forma, o uso combinado de técnicas, ou a adoção de levantamentos complementares em situações específicas, pode potencializar a confiabilidade dos produtos gerados.

Conclui-se, portanto, que as ARPs representam uma alternativa viável, precisa e economicamente vantajosa para levantamentos fundiários, contribuindo para a modernização das práticas de regularização e gestão territorial no Brasil. Estudos futuros podem explorar a aplicação desta tecnologia em diferentes condições ambientais, escalas e contextos fundiários, ampliando o entendimento sobre suas potencialidades e limitações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Brasília: **Diário Oficial da União**, 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d89817.htm. Acesso em: jun. de 2025.

CARMO, Matheus Vicente; XAVIER, Rhuann Phellipe Nunes. **Análise do uso da fotogrametria digital em levantamento topográfico**. Trabalho de Conclusão de Curso. Unievangélica, 2020, 63p.

GAŠPAROVIĆ, M.; SELETKOVIĆ, A.; BERTA, A.; BALENOVIĆ, I. **The Evaluation of Photogrammetry-Based DSM from Low-Cost UAV by LiDAR-Based DSM**. South-east European forestry, Zagreb, v. 8, n. 2, p. 117–125, dez. 2017. DOI:10.15177/seefer.17-16.

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. **Norma de Execução do INCRA nº 2**. Brasília – DF: INCRA, 2018.

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. **Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais – 2ª Edição**. Brasília-DF: INCRA, 2022. Disponível em < https://sigef.incra.gov.br/static/documentos/manual_ge_imoveis.pdf> Acesso em jun. de 2025.

LACERDA, Marielcio Gonçalves et al. Verificação da Precisão Geométrica de um Ortofotomosaico gerado a partir de ARPs de Pequeno Porte utilizando RTK. In: **Anais do XX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, 2023.

LOJADJI. **Revendedor oficial DJI no Brasil**. Disponível em: <https://www.lojadji.com.br/>. Acesso em jul. de 2025.

MELLO, C. C. de S. **Aerofotogrametria com VANT: Aplicações no Monitoramento Operacional de Aterros Sanitários**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, 2020, 116p.

OLIVEIRA, D. V.; BRITO, J. L. S. **Avaliação da Acurácia Posicional de Dados Gerados por Aeronave Remotamente Pilotada**. Revista Brasileira de Cartografia, Uberlândia, v. 71, n. 4, p. 934–959, 2019. DOI:10.14393/rbcv71n4-50086.

OLIVEIRA, G. M. de; CARVALHO, L. F. de.; NERO, M. A. **Georreferenciamento de imóveis rurais com ARP (aeronaves remotamente pilotadas): avaliação da aplicação da norma de execução nº 02 de 2018 e o manual técnico para georreferenciamento de imóveis rurais de 2022 – 2ª edição do INCRA**. Revista Brasileira de Geomática, Curitiba, v.12, n.2, p.179-196, jul./dez. 2024.

OLIVEIRA, P. H. L. de. **Utilização de Drones e Análise Comparativa de Métodos de Aquisição: Fotogrametria e Laser Scanner-Estudo de Caso Oficina Francisco Brennand**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Pernambuco, 2022, 61p.

SANTOS, A. P. **Avaliação da acurácia posicional em dados espaciais com o uso da estatística espacial**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Viçosa, 2010, 110p.

SANTOS, A. P.; GONÇALVES, J. V. A.; RODRIGUES, L. P. V. GeoPEC: Plugin para QGIS. Versão inicial, 2024.

SILVA, C. F.; TEIXEIRA, N. N. Modelo De Ondulação Geoidal Mapgeo2015: Análise da Viabilidade de sua Utilização na Determinação de Altitudes Ortométricas no Estado da Bahia. **Revista Sodebras [online]**, v. 15, n. 179, p. 82–91, Set. 2020. ISSN 1809-3957. DOI: 10.35265/2236-6717-228-12343.

TEIXEIRA, N. N.; CRUZ JÚNIOR, D. C.; RODRIGUES, W. S. Análise do Desempenho da Técnica de Posicionamento GNSS PPP-RTK em Tempos de Convergência Distintos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e515111638680, 16 dez. 2022. DOI:10.33448/rsd-v11i16.38680.